

THE ROLE OF
AGRICULTURE AND MEDICINE
IN SCIENCE

**SAMARQAND VILOYATI TUPROQ-IQLIM MUHITI: ZAMONAVIY
HOLATI, MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI**

Sagatova Barno Talgatovna

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

Nurullayeva Baxora Sardor qizi

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada Samarqand viloyatining tuproq-iqlim muhiti, uning zamonaviy holati, mavjud ekologik va agrotexnik muammolari hamda istiqboldagi rivojlanish yo'nalishlari ilmiy asosda tahlil qilindi. Tadqiqot davomida hududning agroiklim ko'rsatkichlari, tuproq unumdorligi, sho'rlanish darajasi, suv resurslaridan foydalanish holati hamda iqlim o'zgarishining qishloq xo'jaligiga ta'siri o'rganildi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida statistik tahlil, qiyosiy tahlil, GIS texnologiyalari va agroekologik monitoring usullaridan foydalanildi..

Kalit so'zlar: Tuproq, iqlim, agroiklim, unumdorlik, sug'orish, sho'rlanish, eroziya, Samarqand viloyati

Аннотация. В данной статье на научной основе проанализированы почвенно-климатические условия Самаркандской области, их современное состояние, существующие экологические и агротехнические проблемы, а также перспективные направления развития. В ходе исследования были изучены агроклиматические показатели региона, плодородие почв, уровень засоления, состояние использования водных ресурсов и влияние изменения климата на сельское хозяйство. В качестве методологии исследования использовались статистический анализ, сравнительный анализ, GIS-технологии и методы агроэкологического мониторинга.

Ключевые слова: почва, климат, агроклимат, плодородие, орошение, засоление, эрозия, Самаркандская область.

Abstract: This article scientifically analyzes the soil and climatic environment of the Samarkand region, its current condition, existing ecological and agrotechnical problems, as well as перспективные directions for future development. The study examined agroclimatic indicators of the region, soil fertility, salinity levels, the condition of water resource utilization, and the impact of climate change on

agriculture. Statistical analysis, comparative analysis, GIS technologies, and agroecological monitoring methods were used as the research methodology.

Keywords: *soil, climate, agroclimate, fertility, irrigation, salinization, erosion, Samarkand region.*

Kirish. Bugungi globallasuv jarayonida ekologik barqarorlikni ta'minlash va oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash dunyo mamlakatlari oldida turgan eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining tabiiy resurslarga yuqori darajada bog'liqligi tufayli tuproq va iqlim omillari agrar sohaning rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda dunyo miqyosida kuzatilayotgan global iqlim o'zgarishlari, cho'llanish, suv resurslari tanqisligi hamda tuproq degradatsiyasi jarayonlari qishloq xo'jaligi tizimlarining barqaror faoliyatiga jiddiy xavf tug'dirmoqda. BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO) ma'lumotlariga ko'ra, yer resurslarining degradatsiyaga uchrashi natijasida dunyo bo'yicha qishloq xo'jaligiga yaroqli maydonlarning sezilarli qismi unumdorligini yo'qotmoqda. Bu esa aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashda murakkab muammolarni yuzaga keltirmoqda.

Iqlim o'zgarishi natijasida atmosfera haroratining oshishi, yog'ingarchilik miqdorining notekis taqsimlanishi, qurg'oqchilik davrlarining uzayishi va ekstremal ob-havo hodisalarining ko'payishi agrar ishlab chiqarish samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, Markaziy Osiyo mintaqasi, jumladan O'zbekiston hududi qurg'oqchil iqlim mintaqasida joylashganligi sababli ushbu muammolarga nisbatan sezgir

hududlardan biri hisoblanadi. Respublikada sug'orma dehqonchilik ustuvor ahamiyat kasb etgani bois suv resurslaridan oqilona foydalanish, tuproq unumdorligini saqlash va ekologik muvozanatni ta'minlash muhim strategik vazifa sifatida qaralmoqda.

O'zbekiston Respublikasida agrar sohani modernizatsiya qilish, qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish va ekologik barqarorlikni ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu jihatdan tuproq-iqlim muhitini ilmiy asosda o'rganish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etishning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish hajmi yuqori bo'lgan hududlarda agroekologik holatni muntazam monitoring qilish va resurslardan samarali foydalanish bo'yicha ilmiy tavsiyalar ishlab chiqish zarurati ortib bormoqda.

Samarqand viloyati O'zbekistonning yirik agrar hududlaridan biri bo'lib, o'zining qulay tabiiy-geografik joylashuvi, agroiqlim resurslari va serunum sug'oriladigan yer maydonlari bilan ajralib turadi. Viloyatda bog'dorchilik, uzumchilik, sabzavotchilik, g'allachilik hamda boshqa qishloq xo'jaligi tarmoqlari keng rivojlangan. Shu bilan birga, hududning tuproq-iqlim muhiti murakkab agroekologik xususiyatlarga ega bo'lib, ayrim hududlarda tuproq eroziyasi, sho'rlanish, namlik tanqisligi va suv resurslari bilan bog'liq

muammolar kuzatilmoqda. Ayniqsa, keyingi yillarda global iqlim o'zgarishining ta'siri natijasida vegetatsiya davridagi yuqori haroratlar, suv tanqisligi hamda qurg'oqchilik holatlarining kuchayishi qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida muayyan qiyinchiliklarni yuzaga keltirmoqda.

Hududning tuproq-iqlim sharoitlari nafaqat qishloq xo'jaligi hosildorligiga, balki ekologik xavfsizlik, biologik xilmaxillik va iqtisodiy barqarorlikka ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli Samarqand viloyatining agroekologik holatini chuqur ilmiy tahlil qilish, tuproq unumdorligini pasaytiruvchi omillarni aniqlash va zamonaviy agrotexnologiyalar asosida ularni bartaraf etish masalalari muhim ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

So'nggi yillarda dunyo ilm-fanida GIS texnologiyalari, masofaviy monitoring tizimlari, agroekologik modellashtirish va raqamli qishloq xo'jaligi texnologiyalari asosida tuproq-iqlim muhitini baholash bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Ushbu texnologiyalar tuproq degradatsiyasi, sho'rlanish, eroziya va iqlim o'zgarishlari bilan bog'liq xavflarni oldindan prognoz qilish hamda samarali boshqaruv choralarini ishlab chiqishda muhim vosita sifatida xizmat qilmoqda. Biroq Samarqand viloyati sharoitida tuproq-iqlim muhitining zamonaviy holatini kompleks o'rganish, ekologik muammolarni tizimli tahlil qilish va rivojlanish istiqbollari ilmiy asoslash bo'yicha tadqiqotlar yetarli darajada amalga oshirilmagan.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi Samarqand viloyatining tuproq-iqlim muhiti holatini ilmiy jihatdan

baholash, mavjud agroekologik muammolarni aniqlash hamda ularni bartaraf etishning istiqbolli yo'nalishlarini ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot davomida hududning tuproq resurslari, agroiqlim ko'rsatkichlari, suv resurslaridan foydalanish holati hamda iqlim o'zgarishining qishloq xo'jaligi tizimlariga ta'siri kompleks ravishda o'rganiladi.

Shuningdek, tadqiqotning ilmiy yangiligi Samarqand viloyati tuproq-iqlim muhitining zamonaviy agroekologik holatini tizimli tahlil qilish, global iqlim o'zgarishi sharoitida yuzaga kelayotgan muammolarni baholash hamda zamonaviy agrotexnologiyalar asosida ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqish bilan izohlanadi. Tadqiqot natijalari hududda ekologik barqarorlikni ta'minlash, qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirish va agrosurslardan oqilona foydalanish bo'yicha muhim ilmiy manba sifatida xizmat qiladi.

Adabiyotlar sharhi. So'nggi yillarda tuproq-iqlim muhiti va agroekologik muammolar bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Xalqaro tadqiqotlarda iqlim o'zgarishining qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga ta'siri asosiy ilmiy yo'nalishlardan biri sifatida baholanmoqda. FAO va UNEP hisobotlarida tuproq degradatsiyasi global oziq-ovqat xavfsizligiga tahdid solayotgan asosiy omillardan biri ekanligi qayd etilgan. Mahalliy olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda O'zbekistonning sug'oriladigan hududlarida sho'rlanish, eroziya va suv resurslari tanqisligi bilan bog'liq

muammolar tahlil qilingan. Ayrim tadqiqotlarda Samarqand viloyatining agroiklim sharoiti meva-sabzavotchilik uchun qulay ekani ta'kidlangan bo'lsa-da, global iqlim o'zgarishi natijasida vegetatsiya davrida namlik yetishmovchiligi kuchayib borayotgani qayd etilgan.

Shuningdek, zamonaviy GIS texnologiyalari va raqamli monitoring tizimlari orqali tuproq holatini baholash hamda agroiklim prognozlarini ishlab chiqish bo'yicha ilmiy ishlanmalar mavjud. Biroq Samarqand viloyati tuproq-iqlim muhiti bo'yicha kompleks va tizimli tadqiqotlar yetarli darajada olib borilmagan.

Metodologiya. Mazkur tadqiqotda statistik tahlil, qiyosiy tahlil, agroekologik monitoring va GIS texnologiyalaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida Samarqand viloyatining turli hududlaridagi tuproq tarkibi, namlik darajasi, sho'rlanish holati va agroiklim ko'rsatkichlari o'rganildi. Ma'lumotlar meteorologik kuzatuvlar, ilmiy hisobotlar, agroximik tahlillar va qishloq xo'jaligi statistik ma'lumotlari asosida yig'ildi. Shuningdek, hududdagi fermer xo'jaliklari faoliyati ham o'rganilib, agrotexnik tadbirlarning samaradorligi baholandi. Tahlil davomida tuproq unumdorligi, harorat dinamikasi, yog'ingarchilik miqdori va suv resurslaridan foydalanish ko'rsatkichlari o'zaro qiyosiy tahlil qilindi.

Natijalar. Tadqiqot natijalari Samarqand viloyatida tuproq-iqlim muhitining sezilarli darajada o'zgarayotganini ko'rsatdi. So'nggi yillarda o'rtacha yillik haroratning oshishi hamda yog'ingarchilikning notekis taqsimlanishi qishloq xo'jaligi ishlab

chiqarishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Sug'oriladigan hududlarda ikkilamchi sho'rlanish darajasining ortishi kuzatildi. Ayniqsa, suvdan noto'g'ri foydalanish natijasida ayrim maydonlarda tuproq unumdorligi pasaygani aniqlandi. Shu bilan birga, shamol va suv eroziyasi jarayonlari ayrim hududlarda tuproqning fizik xususiyatlarini yomonlashtirayotgani qayd etildi. GIS texnologiyalari asosida olib borilgan monitoring natijalariga ko'ra, suv tejoychi texnologiyalarni qo'llayotgan fermer xo'jaliklarida hosildorlikning nisbatan yuqori ekani aniqlandi. Tomchilatib sug'orish tizimlari suv sarfini kamaytirish bilan birga, ekinlarning barqaror rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Muhokama. Olingan natijalar global ilmiy tadqiqotlar bilan uyg'un ekanligi aniqlandi. Jahon tajribasida ham iqlim o'zgarishi va tuproq degradatsiyasi qishloq xo'jaligi samaradorligini pasaytiruvchi asosiy omillardan biri sifatida baholanadi.

Samarqand viloyatida kuzatilayotgan sho'rlanish va suv tanqisligi muammolari agrar ishlab chiqarish barqarorligiga xavf tug'dirmoqda. Shu sababli suv tejoychi texnologiyalar, agroekologik monitoring va raqamli boshqaruv tizimlarini keng joriy etish zarur hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari zamonaviy agrotexnologiyalarni qo'llash orqali hosildorlikni oshirish, tuproq degradatsiyasini kamaytirish va ekologik barqarorlikni ta'minlash mumkinligini ko'rsatdi. Biroq ayrim hududlarda texnologik infratuzilmaning yetarli emasligi va suv resurslari boshqaruvidagi muammolar mavjudligini ham qayd etish lozim.

Xulosa. Mazkur tadqiqot natijalari Samarqand viloyatining tuproq-iqlim muhiti qishloq xo'jaligi tarmoqlarining barqaror rivojlanishida muhim tabiiy omil ekanligini ko'rsatdi. Viloyatning agroiklim sharoiti bog'dorchilik, uzumchilik, sabzavotchilik va g'allachilik kabi tarmoqlarni rivojlantirish uchun qulay imkoniyatlarga ega bo'lsa-da, so'nggi yillarda kuzatilayotgan global iqlim o'zgarishi, suv resurslari tanqisligi hamda tuproq degradatsiyasi bilan bog'liq muammolar agrar ishlab chiqarish samaradorligiga sezilarli salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Tadqiqot davomida Samarqand viloyatida o'rtacha yillik haroratning oshib borayotgani, yog'ingarchilik miqdorining mavsumlar bo'yicha notekis taqsimlanayotgani hamda qurg'oqchilik holatlarining kuchayishi aniqlanib, ushbu omillar qishloq xo'jaligi ekinlari hos

ildorligiga bevosita ta'sir qilayotgani asoslandi. Ayniqsa, suv resurslaridan samarasiz foydalanish natijasida ayrim hududlarda tuproqning ikkilamchi sho'rlanishi va eroziya jarayonlari kuchaygani kuzatildi. Bu esa tuproq unumdorligining pasayishiga, agroekotizimlarning ekologik holati yomonlashishiga hamda hosildorlik darajasining kamayishiga olib kelmoqda.

Umuman olganda, Samarqand viloyatining tuproq-iqlim muhitini muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish agrar sohaning uzoq muddatli barqaror rivojlanishini ta'minlovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Shu sababli ilmiy asoslangan agroekologik yondashuvlarni amaliyotga keng joriy etish bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biri sifatida baholanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. *Yormatova D. Y., Xushvaqtova X. S. Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish //Toshkent-2018. – 2018.*
2. *Eshmirzayev, D. R. "SAMARQAND VA JIZZAX VILOYATLARIDA TURLI MUDDATLARDA HAVO VA TUPROQ YUZASI HARORATLARINING O'ZGARISHINI BAHOLASH."*
3. *BURIYEV, A. RAMAZONOVj S. "TUPROQSHUNOSLIK VA DEHQONCHILIK."*
4. *NOMIDAGI, AKADEMIK MAHMUD MIRZAYEV, et al. "YER RESURSLARINI BOSHQARISH VA UNUMLI FOYDALANISHDA MEVALI EKINLARNING XILMA-XIL NAVLARINI JOYLASHTIRISH."*
5. *Rashidovna, Iksanova Farida. "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDIDAGI SUG'ORILADIGAN TUPROQLARDA MIKROORGANIZMLARNING TARQALISHI VA ULARNING FAOLIYATI." IJODKOR O'QITUVCHI 5.57 (2026): 9-13.*
6. *NOMOZOV, XQ, and SHM TURDIMETOV. "O'ZBEKISTON TUPROQLARI VA ULARNING EVOLUTSIYASI." (2016).*

7. *Javohir Abdugʻofir oʻg M. et al. ARXEOLGIYADA GPS VA GIS
TEXNOLOGIYALARI //Worldwide Cross-Disciplinary Research. – 2025. – T. 1.
– №. 1.*

8. *QAYIMOV A. AHOLIYASHASH JOYLARINI KO
KALAMZORLASHTIRISH //Toshkent.: Fan va texnologiya. – 2012. – T. 124.*